
La ambivalencia del vínculo: construcción de la subjetividad y genealogía del poder en el teatro de F. Schiller*

Nuria Sánchez Madrid

Abstract: This paper aims at casting light on the links between Schiller's appraisal of power and the ambivalence he discovers concealed in most modern political concepts. I move from authorised thesis claimed in the context of the *Schillerforschung* by H.-D. Schings, D. Borchmeyer y W. Riedel and L. A. Macor for giving an account of the complex view of human political projects that Schiller argues for, especially in his theatre plays. With this main goal in mind, I tackle first the influence of the survey on the unconscious in *The Robbers*, drawing a balance regarding Schiller's diagnosis about some setbacks that hinder to constitute a sound practical normativity. Second, I shall consider the play *Don Carlos* and the paradoxes of political sovereignty for analysing the scope of Schiller's enquiry on the subjective roots of politics. Third, I will display a review of the sceptical view about the historical scope of human decision that the trilogy *Wallenstein* depicts. These steps will help me to highlight the role that ambivalence fulfils in Schiller's display of power, as it appears to be a goal eternally yearned by human desire and the practical projects it shapes.

Keywords: Schiller, Power, History, Teleology, Ambivalence

«Sólo los artistas y especialmente los del teatro, han sido quienes han proporcionado a los hombres ojos y oídos para escuchar y ver, de modo placentero, lo que cada uno es, vive y quiere por sí mismo; han sido los primeros que nos han enseñado a apreciar al héroe que se oculta en cada uno de todos estos hombres corrientes; ellos nos han enseñado el arte de poder verse a uno mismo desde la infancia y, por así decirlo, de manera simplificada y transfigurada —es decir, el arte de «entrar en escena» uno para sí mismo. ¡Sólo así hemos podido tener en cuenta algunos insignificantes detalles dentro de nosotros! Sin ese arte no habríamos ocupado el primer plano ni podido vivir fascinados por esa óptica que hace aparecer lo más próximo y vulgar como si fuera increíblemente grande y la realidad misma. Tal vez deba concederse un mérito similar a esa religión que hace aparecer el sentimiento de pecado de todo individuo a través de una poderosa lente de aumento, haciendo de cada pecador un gran criminal: rodeándole

de perspectivas eternas, enseñó a los hombres a verse desde la distancia, como una cosa ya acabada y global» (F. Nietzsche, *La ciencia jovial*, libro II, § 78 «A qué debemos estar agradecidos», trad. G. Cano, Biblioteca Nueva, pp. 162-163).

No cabe duda de que la armoniosa y límpida figura del Schiller que preconiza la perfección de la humanidad y la consecución de sus más preciados fines colectivos por medio del arte y el cultivo de la contemplación estética ha logrado eclipsar en la dilatada historia de su recepción al perspicaz conocedor de las fórmulas múltiples con las que los individuos confirman su pertenencia al «círculo de fango del destino del hombre» [*der morastige Zirkel der menschlichen Bestimmung*]¹. La penetración psicológica y antropológica de Schiller anima a sostener que las apelaciones a la fe y a la virtud encubren por lo general las inconfesables pulsiones humanas de gloria, desconfianza y competencia, que llevaron a Hobbes (*Lev.*, cap. XIII) a afirmar que el único camino que le queda abierto a la política exige perder toda esperanza de llegar a conciliar la efectividad de la soberanía con su legitimación discursiva y necesariamente retórica. Consideramos que especialmente en su teatro Schiller reconoce que el poder contiene aspectos incomprensibles para el entendimiento humano. Como ocurre con la misma razón, hay una dimensión del poder que sólo se padece. Nietzsche observó que ni siquiera Schopenhauer había llegado a «descubrir y develar lo diabólico de lo bueno y la belleza y bondad de lo diabólico»², pero le reconoce en cambio la corrosión de las bases de los «orgullosos sentimientos» de un idealismo solar que teme sostener la mirada frente a la implacable desnudez de las cosas. En las páginas siguientes nos gustaría, sin embargo, insistir —siguiendo una senda abierta por H.-J. Schings³, D. Borchmeyer⁴ y W. Riedel⁵—, en una línea de lectura de la obra de Schiller que lo convierte como un analítico brillante de *la ambivalencia latente bajo toda decisión* —a la que no se substraen la acción política—, una que se sitúa a la base de todo vínculo afectivo entre individuos. No se trataría únicamente de reivindicar al Schiller del *Sturm* frente al idealista, pues

creemos que el primero sobrevive incólume como un bajo continuo en las manifestaciones del segundo. No nos limitaremos a aproximar su pensamiento a planteamientos genealógicos como el de Nietzsche, sino que pretendemos despertar serias dudas acerca de la viabilidad de imputar a Schiller la apología de un republicanismo blindado frente a las descargas pulsionales del psiquismo. Un republicanismo abstracto —no es el caso del kantiano— merecería exponerse al reproche virgiliano de Burke —*illa se iactet in aula Aeolus, et clauso ventorum carcere regnet!*—.

Para volver más intuitivo mi planteamiento me serviré de la figura elíptica propuesta por la estudiosa de Schiller, Laura Anna Macor⁶, investigadora de la Universidad de Firenze, cuyos focos estarían ocupados respectivamente por la fundamentación kantiana de la moral y por el discurso antropológico revitalizado por J. G. Sulzer y sus discípulos en Württemberg y, posteriormente, por F. Schiller en Turingia. De ello resulta que una *Aufklärung* consciente de sus limitaciones, fracturas y traiciones internas no puede dejar de proceder a una revisión continua del mapa de la moral desde su dispositivo antropológico de aplicación. Sin necesidad de desmontar la proverbial tesis según la cual el bien sólo puede brotar de lo natural [*nichts führt zum Guten, was nicht natürlich ist*]⁷, no es menos cierto que Schiller se muestra bien consciente de que «incluso lo más elevado se empequeñece en las manos de los hombres cuando éstos emplean para su uso [su] idea», como señala Kant en el prólogo a la primera edición de *La religión dentro de los límites de la mera razón*. La contemplación estética puede coadyuvar a mantener al ánimo en una esperanzadora *mesótes*, en la que la sensibilidad y el pensamiento se encuentren simultáneamente activas (Carta XX), pero ese sencillo mecanismo de las compensaciones se halla trágicamente expuesto a la violencia desatada por el menor vestigio de una idea oscura profundamente arraigada en el ánimo, que simplemente lo hará saltar por los aires. La apariencia estética —reconoce Schiller— es un *cero* desde el punto de vista de los resultados aislados, pero la *máxima realidad* si atendemos a la reunión de todas las fuerzas que propicia (Cartas XXI y XXII). Todo esto está muy bien y forma parte de un proyecto elogiado. La apariencia estética es la obra del hombre, que reconoce en ella lo mejor de sí, pero en la existencia del hombre no dejan de manifestarse *otras* apariencias bien reales, generalmente relacionadas con detalles, con la ambigüedad de lo nimio —*Der Teufel steckt im Detail*—, de suerte que basta un gesto, acompañado de toda su carga semiótica, para dinamitar un sesudo constructo basado en la razón. La atención a estas *petites perceptions* que conforman la conciencia es una constante característica de la mirada de Schiller, que coincide en ello con la genialidad de von Kleist, insuperable descriptor del modo en que el sonido emitido en el rincón de una habitación por «alguien a quien ningún ojo humano puede ver»⁸ produce el derrumbe de la subjetividad más aquilatada y arrojada. La contradictoria sociedad burguesa es ya incapaz de pronunciarse al modo

de un pueblo como el suizo en plena Baja Edad Media —«somos un solo pueblo y queremos obrar siempre de acuerdo»⁹—, despreocupado por establecer una nueva alianza, pues le basta con renovar la antigua *philia* existente entre los antepasados, unidos por la raza y la sangre. En la Modernidad, la fragilidad psíquica del soberano es el elemento que franquea el acceso al arcano del poder.¹⁰ Una oportuna cercanía personal y el inicio de una dependencia psicológica ocupan ahora el lugar de la resistencia colectiva y asesinato del despótico gobernador Geszner de Aldorf. La Europa que encuentra su apogeo en la Guerra de los 30 años colapsa el psiquismo de sujetos como el valeroso Wallenstein, del que nunca sabremos por qué —como se duele la duquesa ante su hija Tecla— «[d]ejó de fiar alegremente en su fuerza, y volvió su corazón hacia esas artes tenebrosas, que no hacen feliz a ninguno que las cultive».¹¹ Nadie conoce en efecto los motivos por los que el general bohemio dejó de creer en él mismo, pasando a confiar únicamente en los horóscopos de los astrónomos —el Wallenstein real hizo que Kepler elaborase uno para él—, compartiendo el temple melancólico de gobernantes como Nicias¹². Lo que sí sabemos es que esa reacción supersticiosa, propia de quien ha dejado de creer en las posibilidades del pensar por sí mismo, responde a un mundo en que la única ley la imponen agentes insertados en una sociedad en la que todos desconfían de todos y son un peligro recíproco, donde el único salvoconducto es la astucia para identificar cuándo conviene cambiar oportunamente de bando. Ya no cabe, pues, conservar una posición motivada por principios, sino conducirse con la politropía odiseica con que el jefe de regimiento Terzky se dirige a Neumann: «¿Trajiste la copia, Neumann? ¡Dámela! ¿Está concebida en unos términos como para dar el cambio?».¹³ Lo decisivo del juramento no es ya el contenido, sino la dirección de la lealtad que va a ratificar, que es siempre cambiante. El sentido de ese vínculo es revisable en todo momento, especialmente para el político profesional. De esa destreza depende la captura y el mantenimiento del poder. Ya no hay economía divina en el mundo y, como sentencia amargamente Wallenstein: «Al espíritu malo pertenece la tierra».¹⁴ Pues, bien, desde la convicción de la lucidez con que Schiller miró de frente a la propia época, sin maquillar sus limitaciones, proponemos ocuparnos principalmente de *tres inversiones o perversiones de la conciencia* que el de Marbach somete a un cuidadoso examen, en el que, como decíamos, no faltan las notas anticipadoras de la mirada genealogista de Nietzsche. Comenzaremos con la anamorfosis que las tesis materialistas y profundamente nihilistas de Franz Moor sufren en *Los bandidos*. En esta temprana obra el vuelco anímico operado por representaciones secretamente arraigadas en la conciencia del sujeto deja inerte a la aparentemente blindada apología del asesino, apoderándose enteramente de su juicio. El segundo paso nos conducirá a la ambigua relación fraguada entre el Marqués de Posa y Carlos en la homónima pieza teatral, de la que se desprende una dimensión de heteronomía íntimamente

conectada con la lucha por la empresa de la liberación, no reducida al individuo, la familia y amigos, sino elocuentemente extendida a una vaporosa humanidad.¹⁵ Con el *Don Carlos* Schiller penetra en la cara más oscura del entramado enmarañado de fuerzas y móviles que constituyen el poder político, tan difícil de desligar de estrategias de dominio personal. La heteronomía, que oculta un solapado vasallaje afectivo, se manifiesta como el reverso inconfesable de la *facultad para el sacrificio* [*Aufopferungsfähigkeit*], que Schiller presenta como el «compendio de toda virtud republicana»¹⁶. Por último, el personaje de Wallenstein escenifica la inversión de la decisión que comporta la incontinencia, toda vez que un hombre de armas anteriormente arrojado se hunde progresivamente en una superstición que culmina en el triunfo nihilista de la muerte sobre la vida. Un desenlace que espantará a Hegel, en el que un alma noble «es incapaz de asir un fin»¹⁷ e intenta sobreponerse a su propio fracaso no mediante la autonomía, sino poniéndose al servicio de una instancia superior, que, sin embargo, rehúsa manifestarse. Los tres episodios dibujan a nuestro juicio el mapa de una *inversión de lo más propio* —para el criminal, para el militante, para el general—, que evidencia que el ser humano no es dueño de sí casi nunca, pero aun menos en los momentos de ruptura y quiebra de las costumbres y las opiniones plausibles. Uno siempre es de otro, como Franz es presa de sus fantasmas de infancia, como Carlos pertenece al Marqués de Posa, incluso más que a Isabel, como Felipe se descubre un vicario simbólico del verdadero soberano, el Inquisidor, y como Wallenstein se debe a su terror ante el abismo de la decisión. Resistirse a reconocer esta verdad equivale a traicionarse continuamente a sí mismo. Y la libertad del juego sólo puede desempeñar aquí la función de un fármaco que procrastina el estallido de la crisis. La conciencia de esta economía libidinal del sujeto moderno, por mucho que inmortalice lo mejor de sí en modelos clásicos tan ideales como inertes, es decisiva para la única política posible, a saber, no la practicada por el héroe fundador, al estilo de Perseo, Teseo o Cadmo, sino la del *político moral* consciente de la facilidad con que los ideales adoptan hechuras propias del espíritu visionario, siempre vigilante ante las transfiguraciones exaltadas de la virtud.

1. La teoría inerte ante el fundus animi: el vuelco anímico de Franz Moor

Ninguna obra de Schiller ha penetrado tanto en las raíces de la ambivalencia que preside el establecimiento del vínculo entre individuos como *Los bandidos* [*Die Räuber*] (1781). En esta pieza está en juego el nexo con mayor ascendiente para la constitución de un carácter y el más jerárquico de todos los que acoge el grupo familiar¹⁸, a saber, el paterno-filial, atravesado además por la experiencia de la escisión, de la *Entzweiung*. Tanto el hijo pródigo, Karl, como el taimado

Franz mantienen una relación sumamente traumática con el padre, pero frente a la soledad estéril del déspota que construye el segundo, el primero opta por recurrir a una alianza fraterna muy similar a la examinada por Freud en *Totem y tabú* para poner fin a la tiranía paterna, generando en cambio un nuevo vasallaje, del que sólo se arrepentirá cuando ya sea demasiado tarde. Pero en esta pieza la amenaza del fratricidio se hermana con el parricidio, cuya mera representación mental lanza a Franz, en su diálogo con el excelente antropólogo moral que es Moser, a los abismos de la duda y a la sospecha de la salvación negada. Es evidente que este drama es un magnífico análisis del odio y de lo constituyente que esta pasión puede resultar para un *ethos*. Aunque más decisivo para el funcionamiento de la trama me parece la genealogía de la moral que sus escenas van articulando y que afecta, por senderos no convergentes, a ambos hermanos. Comencemos con el caso de Franz. Todo apunta, en un principio, a que se desentiende de los principios de la moral y a que no experimenta el más mínimo remordimiento, considerándose además capaz de mantener tal apuesta¹⁹. Pero tras la aparente seguridad del materialista aguardan bases bien endebles. El diálogo final con Moser revela que la imputación y el sentimiento de responsabilidad procede de una operación oriunda del propio sujeto, a saber, del sometimiento de sí a una parte de él mismo a la que considera legitimada para exigir obediencia. Será la emergencia de una justicia interior insobornable²⁰ la que con sus sentencias emitidas desde la eternidad impida reducir la vida humana a un cúmulo de reacciones fisiológico-mecánicas. Es en medio del diálogo iniciado de mala gana con el pastor donde Franz descubre que late en su interior una exigencia de inmortalidad indoblegable a la reducción atomista. Pero aún más interesante que el descubrimiento es el cauce que conduce a él. Podemos maliciarnos que las imágenes de la condena del Juicio final «han sorprendido al entendimiento nublado en el sueño», provocando sensaciones «demasiado *confusas* [*allzuverworren*], para que la *lenta* [*langsamer*] marcha de la razón pudiera recuperarlas y descomponerlas una vez más».²¹ La teoría pretendidamente desposeída de todo *empfinden* que Franz enarbola como instrumento supremo de soberanía está condenada al fracaso, pues la velocidad de ciertas distinciones emparentadas con el sentimiento en comparación con el moroso ritmo del razonamiento hace descarrilar su militancia materialista, cuya divisa recoge con todo detalle el acto IV:

«Todo depende de la manera en que se tomen las cosas, y es un loco aquel que obra contra sus intereses. El padre, que ha bebido quizá una botella más de vino, experimenta ciertas veleidades: de ello resulta un hombre, y este hombre era ciertamente lo último en que se pensaría durante todo ese trabajo de Hércules. Yo también experimento ahora tal excitación: la muerte de un hombre es el resultado de ello, y, ciertamente, hay en esto más juicio e intención que lo hubo en su creación. La existencia de la mayoría de los hombres, ¿no es, las más de las veces, la consecuencia del calor de una tarde de julio, del seductor aspecto de una colcha, de la postura horizontal de una gracia de cocina

durmiendo o de una luz apagada? Si el nacimiento de un hombre no es otra cosa que la consecuencia de un impulso animal, de un azar, ¿quién se atreverá a pensar que la negación de su existencia sea algo más considerable? Maldita sea la locura de nuestras nodrizas y de nuestras niñeras, que corrompen nuestra imaginación con cuentos de miedo, que hacen entrar en nuestros débiles cerebros la espantosa imagen de una justicia vengadora, de tal modo que un estremecimiento involuntario, una angustia glacial, agitan los miembros del hombre..., que nuestras más atrevidas resoluciones resultan obstaculizadas y que nuestro juicio, en el momento en que se despierta, queda atado por las cadenas de la sombría superstición. ¡El asesinato! ¡Como si todas las furias del Averno debiesen revolotear alrededor de esta palabra!... Pero supongamos que la Naturaleza se ha olvidado de hacer un hombre de más, que han olvidado de atar el cordón umbilical del niño, que el padre se ha revelado impotente el día de su matrimonio, y toda la fantasmagoría desaparece; era algo y no es nada. ¿No es como si se dijese: no era nada y no es nada? ¿Por qué, pues, gastar palabras sobre nada? El hombre sale del fango, se remueve un instante en el fango y vuelve a producir fango hasta que, al fin, ensucia la suela de los zapatos de su bisnieto. Ese es el fin de la canción, el círculo de fango del destino del hombre. Así, pues, buen viaje, mi señor hermano. El moralista hipocondriaco y gotoso puede expulsar, en nombre de la conciencia, a mujeres llenas de arrugas de los burdeles y torturar a viejos usureros en un lecho de muerte; jamás tendrá acceso hasta mí».²²

Franz, ese *überlegender Schurken*²³ —como le califica Schiller en su prólogo a la primera edición de la obra— es muy consciente de los *tópoi* de la educación entre los que han crecido sus semejantes. Precisamente por ello, se propone administrar la vida y la muerte de quienes le rodean dominándolos mediante el despertar de ciertos sentimientos morales, entre los que destaca el espanto [*Schreck*], contra cuyo gigantesco «glacial abrazo» nada pueden ni la religión ni el juicio.²⁴ Ese hábil manipulador de almas sabe bien que la aparición de ciertas emociones acciona por simpatía un mecanismo de dominio del ánimo, mediante el que se pierde toda compostura. Ninguna autopsia identificará vestigio alguno de la mano humana bajo la obra del veneno corrosivo de la desesperación derivada del remordimiento [*Selbstverklagung*]. Resulta difícil no reconocer en este examen de la psicología humana la influencia de la *Abschlußdissertation* con que Schiller cierra sus estudios de medicina —*Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen* (1980)²⁵—. Franz se jacta de urdir un siniestro plan, pero yerra al no calcular que él también pertenece a esa misma comunidad sentimental, a cuyo dominio no puede substraerse. Una evidencia de la intensidad con que las ideas de Abel se difundieron entre los estudiantes de medicina de la *Karlsschule* la ofrece la disertación de un compañero de promoción de Schiller, F. W. von Hoven —autor de un *Versuch über die Wichtigkeit der dunklen Vorstellungen in der Theorie der Empfindungen* (1780)—, algunas de cuyas consideraciones aparecen reflejadas hasta los más mínimos detalles en el anterior parlamento de Franz Moor. El incalculable peso que von Hoven concede a los cuentos e imágenes aterradoras, transmitidas por nodrizas y niñeras, con respecto a la formación del cerebro humano explica que aun en la madurez nos conmuevan viva-

mente los vestigios de esas representaciones.²⁶ La persistencia de estas imágenes explicaría asimismo la formación de prejuicios desde la juventud.

Una educación religiosa «había grabado en su tierno cerebro imágenes terribles, de las que no pudo librarse ya en toda su vida». Las palabras que sirven para describir los ataques de pánico del príncipe ante las cuestiones de religión en el cuento *El visionario* [*Der Geistseher*]²⁷ podrían aplicarse a lo experimentado por Franz Moor con respecto a sus verdaderas creencias.²⁸ He aquí, pues, un modo de acceso a la religión por medio del terror, donde el desarrollo de la conciencia moral se ve más obstaculizado que beneficiado. Por el contrario, el pretendido adulto reconoce su flanco más débil al advertir que ciertas representaciones continúan actuando en él con la misma fuerza e imposición con que lo hicieron en la infancia. Laten tras estas palabras los ensayos sobre *Tiefen-Psychologie* que Sulzer redactara a partir de 1751 para la Academia Berlinesa de las Ciencias, recogidos en 1773 como *Vermischte philosophische Schriften*²⁹, que junto con la lectura de Ch. Bonnet fueron decisivos para la investigación psicológica del maestro de Schiller en la *Karlsschule*, J.F. Abel. La dualidad de fuerzas representativas —*Vorstellen* y *Empfinden*— con que Sulzer comprende el funcionamiento del ánimo, rompe con el monismo representacional de Wolff. Con ello se consigue volver comprensible la acción de sentimientos que transmiten directamente al sujeto placer y displacer, sin la mediación de concepto ninguno, ante los que el sujeto permanece inerte, toda vez que el entendimiento es incapaz de descender hasta las «regiones oscuras del alma», donde aguarda el «origen del poder tiránico de los prejuicios».³⁰

Veamos qué tipo de vínculo expone la peripecia del hermano bandido, de Karl. Aquí no se trata tanto de la ley moral, sino de la ley civil, aquella que suprime y perfecciona el lazo de complicidad en el delito establecido con los miembros de la banda. La secuencia de los acontecimientos, pero sobre todo el enfrentamiento a la muerte del padre y al amor por Amalia, conducen al hijo pródigo, primogénito de Moor, a buscar denodadamente un enlace con el mundo, con los otros y consigo mismo en el que predomine la autoconciencia. A diferencia del infante *don Carlos*, Karl no se acomoda afectivamente al yugo de la heteronomía en que le hunde el doble vínculo a su padre, el rey, y a su educador en el republicanismo, el marqués de Posa. Karl llega a no soportar el no ser dueño de sus propias decisiones y encuentra la única salida en su entrega voluntaria a la ley civil. Educado en modelos de virtud plutarquianos, Karl llega a considerar abyecto el vínculo que le une a sus cómplices de bandidaje:

«[A]quí abandono con horror y vergüenza este lazo sangriento [...] nada tendremos juntos en común, nunca jamás».³¹

Karl Moor, comprende que la salvación del hombre moderno no puede proceder de una noción *naïv* de la

naturaleza, esto es, no puede consistir en un regalo de lo real, sino asumir sentimentalmente el tránsito que se extiende desde la deliberación a la intervención efectiva en el mundo.³² El hombre debe sostener la mirada frente a las fuerzas que lo mueven a establecer los compromisos que definen su vida, lo que exige reconocer que ciertos acontecimientos están irremediablemente perdidos. De la convicción de que el tiempo no ofrecerá la ocasión para rehacer lo destruido, emerge la conciencia de reconstrucción de lo que queda por delante, en verdad, el único espacio en que el hombre puede desenvolverse aún y llegar a ser quien es.³³ Únicamente desde ese lugar podremos cobrar conciencia del alcance de nuestra libertad y en ese lugar surge el elemento más propio de la subjetividad.³⁴ El camino abierto por la conciencia de Karl escapa en virtud de su propia espontaneidad a la espiral patológica en que se ve encerrado Franz, un sujeto ejemplar de los análisis de Sulzer y Abel acerca del poder que las representaciones oscuras del ánimo poseen sobre la acción efectiva. En un caso, la voluntad de dominio por medio de la ruptura de todos los vínculos desemboca en el obsequio involuntario a secretos y oscuros móviles inconscientes. En el otro, el reconocimiento de la ley civil como solución a un eterno conflicto entre posibles fuentes de obediencia legítima sitúan al sujeto en la única óptica desde la que puede comprenderse a sí mismo, sin caer en una palmaria heteronomía. Por muy seductoras que resulten las causas a las que podría sacrificarse lo más propio. De esto último hablaremos a propósito de la ambigua relación establecida entre el Marqués de Posa y Don Carlos en la homónima pieza de Schiller.

2. La heteronomía como reverso de la liberación: el aleteo con cuerda en el Don Carlos

En pocas ocasiones ha descendido Schiller tan profundamente en la cara oscura del entramado de fuerzas subjetivas e ideales que constituyen el poder político como en el drama *Don Carlos*. Como *María Estuardo* y *La novia de Messina*, la obra está atravesada por la «ambivalencia de lo innovador»³⁵, esto es, por la capacidad destructiva del inicio que rompe con una tradición política, moral y religiosa firmemente establecida. Las *Cartas sobre Don Carlos*³⁶ suministran una didascalía valiosa acerca de la estructura profunda de la obra, en la que Schiller aspira a cohonestar las virtudes del autor con la libertad hermenéutica del espectador. Cualquier lector avisado de la obra reconoce que lo central en ella no es la emancipación del pueblo de Flandes y, por tanto, de la tétrica España, sino la ambigua relación, basada en una atracción y dominio unilaterales, existente entre el marqués de Posa y Don Carlos, por un lado, y el Inquisidor y Felipe II, por otro.³⁷ Este paralelismo se agudiza en la parte final del drama, protagonizado en realidad por la relación entre el infante y su amigo y educador republicano, representante

claro de la ética filantrópica ilustrada. Debemos a la perspicacia de Schiller a propósito de los móviles más solapados de la conducta humana la prevención, manifiesta en las Cartas, frente a una excesiva idealización de la figura del marqués. Éste, como todas las figuras históricas, aparece con una inseparable mixtura de luz [*Licht*] y tinieblas [*Finsternis*]³⁸, «un héroe anunciado», cuyos motores son al fin y a la postre demasiado humanos. Esto resulta tan cierto como el hecho de que los mayores ideales se alumbran en la cárcel.³⁹ La Carta II anima a suprimir los valores sublimes del héroe republicano, al que no conviene considerar ni una excepción de la naturaleza ni un dios.⁴⁰ La principal ambivalencia reside en la tensión existente entre la exaltación de la amistad, de la entrega y del sacrificio, considerados medios para la perfección de la Humanidad, y la inversión progresiva de la trama que va descubriendo que lo que está en juego, convirtiendo lo anterior en ilusión, es la atávica lucha por el predominio. Hasta el punto de que a quienes sostienen que la pieza dramática ha sustituido el motivo del «amor apasionado» por el de la «amistad apasionada», habría que espetarles que quizás de las más bellas acciones del Marqués deba derivarse justamente lo contrario de lo que las apariencias animan a creer.⁴¹ Una fuerza ante la que la compasión, el amor y la amistad vacilan. La Carta III no tiene reparos en presentar a Posa y Carlos como piezas de un mismo combate, en el que la superioridad psicológica del marqués destaca en todo momento frente a la ligereza de espíritu de Carlos, que en un diálogo con la princesa de Éboli llega a reconocer que en su cabeza «bullen a menudo curiosas ideas que, como pompas, se disipan tan rápidamente como surgieron»⁴². El segundo debía mostrar receptividad a ideales gloriosos, aparte de contar con un corazón tierno y bueno, sin ser sabio, para que el amigo pudiese imprimir fácilmente en su ánimo sus intenciones.⁴³ El infante es el mejor instrumento —«el único instrumento imprescindible», afirma la Carta V— para destronar al monarca, lo que precisa mantenerlo en un estado de constante búsqueda de aprobación por parte de la superioridad espiritual del amigo. La Carta III se detiene en ello:

«Un espíritu como Posa tenía que intentar disfrutar de su superioridad tempranamente, ¡y el amable Carlos se doblegaba a él de una manera tan sumisa, tan aplicada! Posa se veía a sí mismo en este bello espejo y se alegraba de su imagen. Así surgió esta amistad académica».⁴⁴

Un desdoblamiento similar se advierte en *La conjuración de Fiesco en Génova*, en cuyo prefacio⁴⁵ Schiller advierte acerca de las dificultades para conectar al hombre con el político, despertando así el interés del público. La zigzagueante conducta de Fiesco tiene como fin despistar a sus enemigos, a los partidarios de los Doria, pero republicanos de estricta observancia como Verrina desconfían de quienes sospechan que oscilan entre el amor a la República y su propia vanidad, inca-

paces de reconocer la estrategia elegida por Fiesco, que se sirve del «engañoso velo de una ociosidad muelle de epicúreo» como cortina de humo que desorienta a los partidarios del tirano, mientras «incuba solitario y sin testigos todo un mundo»⁴⁶, al modo de un demiurgo que introduce orden sobre el caos. El propio Fiesco siente esta batalla en su interior —«La ambición de Fiesco lucha con la virtud de Fiesco»⁴⁷—, pero finalmente se impone el rechazo de la corona y la liberación del pueblo genovés. Tras ese gesto, emerge la verdadera tensión en escena, a saber, la competencia por el lugar del libertador, que sólo uno puede ocupar, a que aspiran Fiesco y Verrina, germen de una envidia difícilmente conciliable con los ideales de ciudadanía republicana. Schiller subraya con una llamativa destreza psicológica cómo Posa llega a sentir una auténtica simpatía personal por la persona interpuesta que le permitirá culminar su proyecto revolucionario:

«La amistad de Carlos le proporciona el goce completo de su ideal. Es el punto en que confluyen todos sus deseos y acciones. Tampoco conoce otro camino ni más corto para hacer realidad su elevado ideal de libertad y felicidad humana que el que Carlos le abre. Tampoco se le ocurre buscarlo por otro camino; ni mucho menos tomar este camino por medio del rey».⁴⁸

El mismo amor experimentado por Carlos hacia su madrastra, Isabel, actúa inicialmente como un medio adecuado para el cumplimiento de los planes de Posa —de manera paralela al modo en que el fraile Domingo pretende mantener bajo su ascendiente al monarca utilizando el atractivo de la princesa de Éboli—, siempre que la pasión amorosa no aleje al infante de los ideales republicanos. Lo que no tardará en ocurrir. Ello le hace acreedor de reproches en los que el ideal político reclama sus derechos frente al egoísmo de una felicidad personal.⁴⁹ Por otro lado, la fácil emotividad de Carlos le conduce a la escisión y casi indecidibilidad entre varios vasallajes, como prueba al avenirse al trato propuesto por Isabel, cuyo contenido es la identificación del amor que Carlos dice sentir por ella con el fruto de la «obstinación, amargura y orgullo» y la exhortación a canalizarlo entregándose el infante a sus futuros reinos —«Isabel fue vuestro primer amor. ¡Que España sea el segundo!»⁵⁰—. Este sacrificio simultáneo servirá de compensación a los amantes.

La trama del *Don Carlos* rompe el hechizo que ejercen los conceptos morales⁵¹, al desplegar su auténtica genealogía afectiva, cuya fachada sensible —*empfindsam*— tiende a ocultar los excesos de una inconfesada voluntad de poder subyacente que contamina también las ideas acerca de la libertad republicana. La obsesión por la heroicidad conduce al Marqués a una muerte «por mor del martirio» —según recoge la Carta XII—, cuyo testigo toma inmediatamente Carlos, que elige despedirse así de la reina:

«He venido a despedirme... madre; por fin he comprendido que hay un bien más elevado, más deseable

que tenerme a ti... Una breve noche avivó el adormilado curso de mis años; a tiempo me ha hecho madurar convirtiéndome en un hombre. ¡Mi labor en esta vida ya no es sino recordarle a él!».⁵²

Con ello culmina una relación en la que Posa se erige como alegoría de la rebelión de la luz contra la oscuridad de la historia. Por mucho que queramos ver en él al fanático especulativo, la frontera con el fanatismo moral es lábil. La misma incursión del marqués en la vida de su frágil amigo recuerda poderosamente la teofanía de Júpiter ante Sémele. Aparece como un dios salvífico, pero al mismo tiempo numinoso:

«Actuar sigilosamente, sin ayudantes, con una grandeza silenciosa es la exaltación del Marqués. Silencioso, como el cuidado por quien duerme, quiere resolver el destino de su amigo, quiere salvarlo como un dios —y precisamente por ello lo hunde. El hecho de contemplar demasiado desde las alturas su ideal de virtud y demasiado poco hacia su amigo fue la perdición de ambos. Carlos fracasó, porque su amigo no se conformó con salvarlo de una manera normal».⁵³

El desprecio por la vida individual denuncia frente al heroísmo revolucionario que la incómoda *lógica del martirio* es un corolario trágico de una visión excesivamente límpida, como suele ocurrir con el mal, de la naturaleza humana. Y de ello se sigue, una vez más, la heteronomía del agente, en este caso de Carlos, entre el ascendiente de Posa, agudizado con su muerte sacrificial, y el de Isabel⁵⁴, incapaz de encontrar el camino hacia su autonomía. Quien convierte a otro, como Posa a Carlos, en urna a la que confía la felicidad del género humano destruye la independencia moral del hombre. De manera irónica, el hijo comparte con el padre, Felipe, la experiencia de la *subalternidad*, como expone la intervención final del Inquisidor. Al ordenar a un sicario el asesinato de Posa, Felipe parece intentar liberarse de las pesadas cadenas de la Orden dominica, que, sin embargo, aparece triunfante en el desenlace, como un obstáculo irreductible para todo ensayo de liberación. Pues el Inquisidor conocía desde el comienzo todo aquello que el monarca, soberano vicario, comienza a comprender sólo al final, a saber, que la libertad de movimiento de Posa es una mera impostura, permitida por una cuerda larga, que le permite emprender cierto vuelo, pero lo suficientemente robusta para no escapar nunca al control del verdadero poder. «Estuviera donde estuviese, también estaba yo»⁵⁵, pronuncia triunfante el Inquisidor. He ahí la verdad que se esconde tras el elogio de Posa ante Felipe de un uso moderado del poder. Al supremo Hacedor apenas se le percibe bajo la acción de sus leyes eternas, sostiene Posa en ese parlamento, pero el déspota está condenado a temblar ante toda emergencia de la virtud. De esa manera, presentando la contrafigura de una naturaleza fundada en la libertad, Posa quiere ganarse a Felipe⁵⁶, y lo consigue, al menos desde el punto de vista de sus anhelos de pacificación anímica. Felipe preferiría probablemente vi-

vir en un ambiente más respirable. Pero no es más que el eslabón más de una cadena en la que no caben nuevos inicios, ni mucho menos reformas. En su mundo mucho más tranquilos los poderes intermedios como el duque de Alba o Domingo, conspiradores profesionales. En contraste con ellos, el monarca se muestra siempre taciturno, solitario, medio perdido en un palacio que nunca será una casa, con frecuencia sorprendido con la mirada perdida, temeroso del sueño por partida doble, pues con él peligran la corona de la misma manera que el corazón de la esposa. El soberano se revela incapaz de adueñarse de ninguno de sus dos cuerpos, ni el simbólico ni el real. Ambos se le escapan como simulacros de un poder indescifrable e indomeñable. Como afirma Andrea Doria en *Fiesco*, en el platillo de la balanza del soberano puede no encontrarse el pueblo, sí, en cambio, las razones del cielo⁵⁷, pero esas razones le están tan ocultas a Felipe como a sus súbditos. La creación pobre y angosta en que la Monarquía ha convertido al mundo no acepta afirmaciones como aquella pronunciada por Rösselmann, uno de los confederados de Rüttli, a saber, «Dios se halla en todas partes donde se respeta el Derecho»⁵⁸, lo que no quiere decir que el espíritu *naïv* de esa sentencia no pueda introducir, de la mano de una reformulación sentimental adecuada, nueva savia en una Modernidad prisionera de una teología política de la que la *Schwärmerei* de Posa es más cómplice que adversario.

3. *Decidir sin culpa: la renuncia a la praxis en Wallenstein*

El general bohemio Wallenstein ha pasado a la historia por haber escandalizado a Hegel, que entonó el célebre «¡imposible salir aliviado de este espectáculo»⁵⁹, en el que la muerte se impone sobre la vida. Sorprende al pensador del Estado, al autor del *Sistema de la Eficacia* y de *La constitución de Alemania*, cuya composición es bien cercana al estreno de la pieza, semejante encarnación de la nobleza que, en lugar de comprender que la guerra es la economía presente de la tierra, rehúye toda cualificación de su conducta, dejando «su decisión, su acción y su destino»⁶⁰ al albur de los senderos que marquen las estrellas. Sin embargo, será él mismo el que, ante la dificultad de pensar una teoría a la altura de la multiplicación del sistema de necesidades de la sociedad burguesa, no vacile a la hora de comparar la secreta organicidad del intercambio económico con las leyes del sistema planetario:

«Hay ciertas necesidades universales, tales como comer, beber, vestirse, etc., y el modo en que sean satisfechas depende totalmente de las circunstancias exteriores. La tierra es aquí o allí más o menos fértil, los años varían en su productividad, un hombre es diligente, otro perezoso, pero estas variaciones arbitrarias producen de sí determinaciones universales, y esta aparente dispersión y falta de pensamiento es contenida por una necesidad que surge por sí sola. Encontrar aquí lo necesario es el objeto de la economía política, una ciencia que hace honor al pensamiento al hallar las leyes de una masa de hechos contingentes. Resulta un interesante espectáculo observar cómo todo nexo tiene su repercusión, cómo las esferas particulares se agru-

pan, influyen sobre otras, y son promovidas u obstaculizadas por ellas. Resulta sobre todo digno de señalarse este recíproco relacionarse en que en un primer momento no se cree, porque todo parece abandonado al criterio arbitrario de lo singular. Tiene su similitud con el sistema planetario, que al ojo muestra movimientos irregulares, cuyas leyes se pueden sin embargo conocer».⁶¹

Como Fiesco, conde de Lavagna, Wallenstein debe culminar un plan revolucionario en un medio tan sumamente enmarañado antropológicamente, dominado por una espiral continua de ficciones, apariencias, que no sorprende francamente que sólo considere a los astros en condiciones de medirse con la multiplicidad de intenciones enfrentadas en el campo político, en el que, además, lo que antes se manifestaba como lucha por la libertad se ve reducido a mera lucha por la supervivencia. Este fin explica la elección del partido imperial frente a la traición de Wallenstein, al aliarse con el ejército sueco con el fin de poner fin a la guerra, salvo en el caso de almas candidas como Max. El general expresa mediante la superstición astrológica el destino que experimenta en la Modernidad la sentencia del *idilio* de los confederados de Tell, a saber, «todo ser ha recibido una defensa natural para los momentos de desesperación»⁶². Resulta paradigmático el reconocimiento de la hipocresía astutamente practicada por Ottavio Piccolomini, con la que éste rompe el vínculo amistoso en que más confía Wallenstein:

«Nunca le hice nada malo, de par en par le abrí la puerta de mi pensamiento y tiré lejos de mí la llave de la sabia prudencia... ¡En el cielo estrellado buscaban mis ojos al enemigo, en el vasto espacio de los mundos, y en el corazón de mi corazón lo tenía! Si hubiera sido yo para Fernando lo que Octavio era para mí..., nunca le habría declarado la guerra..., no habría podido. Pero él era solamente mi señor, no mi amigo, ni tampoco el káiser en mi amistad fiaba. Existía ya la guerra entre los dos cuando en mis manos puso el bastón de general; que eterna es la guerra entre la astucia y la suspicacia y solo en la fe y en la confianza puede reinar la paz. Quien la confianza envenena, asesina al embrión en el vientre de la madre».⁶³

Es cierto que la hechura a lo Bartleby de Wallenstein no podía suponer el comienzo de un nuevo orden de cosas. Pero esa renuncia obedece a que la reflexión ha descubierto un mal que no puede reintegrarse en ninguna trama dialéctica⁶⁴ ni regenerarse mediante una educación estética. Sencillamente un *resto indigerible*.⁶⁵ De cuya asunción orgánica ningún impulso dialéctico, con su peculiar narratividad, podría convencerlos. En el ánimo de Wallenstein parecen resonar los versos de *La canción de la campana* [*Das Lied des Glöckes*], tan cercano al I estésimo del coro de la *Antígona*, que ponen sobre aviso acerca de los efectos devastadores producidos por la «antorcha celestial de la luz» en contacto con el «irremediablemente ciego», causa del más horrible de los horrores, «[p]orque ella no le va a iluminar, sólo podrá prender fuego y convertirá en cenizas ciudades y países». Como se duele Max Piccolomini, indeciso entre la lealtad al káiser y a su admirado y futuro suegro Wallenstein, no hay inequívocidad cuando la pasión se apodera del hombre: «¿Dónde está una voz de la verdad que yo deba seguir? A todos nosotros nos mueve el deseo, las pasión».⁶⁶ El padre del muchacho no se plantea, sin embargo, tales

escrúpulos morales, al tiempo que su inflexible disciplina militar se encarga de dictarle una recia acción instrumental.⁶⁷ La fidelidad al káiser nunca se equivoca, porque no siente ni enjuicia si lo hace está bien o mal. En competencia con estos móviles, el coqueteo de quien cree poder cambiar el curso de la historia con la omnipotencia de las ideas no podía sino desembocar en el choque impotente de los ideales del sujeto con la realidad, necesariamente histórica, esto es, necesariamente contingente. «¿Tendré que obrar en serio por haber jugado demasiado libremente con las ideas?», se pregunta Wallenstein en la tercera parte de la obra homónima.⁶⁸ Es entonces cuando se produce la escisión trágica entre la intención y su consumación práctica, a la que el protagonista no se sabe sobreponer:

«Mi acción en mi pecho era aún mía; pero luego de lanzada fuera del seguro recaudo del corazón, su suelo maternal, arrojada a lo extraño de la vida, pertenéceles ya a esos tercios poderes, que el arte de ningún hombre se pudo congraciarse. ¿Y por dónde empezaste? ¿Te has conocido bien a ti mismo? Quieres derribar el poder, el tranquilo, el asentado en sólido trono, la posesión por los años consagrada, firmemente afianzada en la costumbre, que en la honradamente ingenua pueril creencia de los pueblos tiene miles de recias raíces. No será esa ninguna lucha de la fuerza con la fuerza, que a esa no la temo. Yo me atrevo con todo adversario al que pueda ver y conocer, que si rebosare valor inflamará también el mío. Es al enemigo invisible al que temo, al que en el pecho de los hombres se me opone».⁶⁹

Una vez más, un inesperado adversario toma forma en medio de la oposición del hombre frente al poder establecido y mucho más implacable que los efectivos con que cuenta el enemigo se alza el fantasma de la incontinencia, ese aborto del alma cuya realidad escandalizara a Aristóteles, que conduce al agente a anular los efectos de su propia deliberación. La trama de esta pieza que culmina en tragedia vuelve evidente que la guerra debe confluír en la paz, pero la malicia cortesana se encarga de dejar fuera de lugar a la fe y a la confianza mutua entre los pueblos, como denuncia el alma bella de Max Piccolomini.⁷⁰ Tampoco puede depositarse en manos del ejército, primer protagonista cronológico de la obra, la tarea de fundar un poder duradero, dotado de tradición. Wallenstein no adolece de una clara conciencia acerca de la necesidad humana de pactar con las divinidades del Averno, en la línea del *flectere si nequeo superos, Acheronta movebo*, con que Juno daba rienda a su rabia en el libro VII de la *Eneida* y que Freud eligiera como exergo de *La interpretación de los sueños*. Pero prefiere dejar en manos de los astros y de la acción ajena la producción del mal que debería desatar su propia acción.⁷¹ Así, la responsabilidad podrá descargarse en ellos, pues todo está torcido en el mundo y no hay manera de enderezarlo, sólo de procrastinar la llegada del mal. La dilación de una decisión de consecuencias temibles se convierte, así, en el refugio de un alma desgarrada, a cuyo alrededor, sin embargo, no dejan de progresar las series causales puestas en marcha por otros individuos. La detención de la ley criminal de la historia que Wallenstein declara en su propia melancolía solitaria carece de importancia para los otros, que acaban por sentenciar su muerte. «¡Increíble!, ¡abominable!, ¡la muerte vence sobre la vida! ¡Esto no es trágico, sino espantoso! Desgarra el corazón», escribirá Hegel al salir de esta representación teatral. Olvidó señalar que Wallens-

tein prefirió el *amor fati* de la astrología, al precio de incorporarse a la *faule Existenz*, que contribuir a sembrar el caos en el mundo, aunque pudiera convencerse por buenas razones —las de la fuerza y el poder—, como Ottavio Piccolomini, de que esa imagen desfigurada, de pueblos y tierras devastados, estaba al servicio de la visión panorámica, mucho más armónica y aséptica, del Imperio. La tonalidad de esa no-decisión, cuyo terco mantenimiento del preludio consciente de la acción puede situarse en la estela de la dialéctica negativa, asocia el drama de Schiller con el paisaje lunar que Adorno quiso encontrar en la obra tardía de Beethoven, en la que la discordancia se transforma en regla y la desesperación llega a transfigurarse en agradecimiento por no haber ingresado en la vía regia de las hazañas históricas. Y esta experiencia también trae consigo su propia enseñanza estética.

Notas

* Este artículo procede de una investigación resultante de dos proyectos de investigación, *Naturaleza humana y comunidad (II)*: H. Arendt, K. Polanyi y M. Foucault. *Tres recepciones de la Antropología política de Kant en el siglo XX*, con financiación del MICINN (FFI2009-12402) y *Poetics of Selfhood: memory, imagination and narrativity* (PTDC/MHC-FIL/4203/2012) del CFU, concedido por la *Fundação de Ciência e Tecnologia* del Gobierno de Portugal. Agradezco las consideraciones y observaciones de los profesores J.L. Villacañas (UCM), Félix Duque (UAM) y Laura Anna Macor (Univ. de Padova) sobre una versión anterior del texto, leída y discutida durante el Congreso *Schiller y la revolución*, celebrado en marzo de 2013 en la UAM.

¹ Las páginas que integran este comentario sobre la interrelación entre poder político y subjetividad en el teatro de Schiller mantienen una grata deuda con la monografía de J.L. Villacañas, *Tragedia y Teodicea de la historia*, Madrid, Visor, 1993. Asimismo, confieso haber extraído un indudable provecho de los trabajos de Laura Anna Macor, *Der morastige Zirkel der menschlichen Bestimmung. Friedrich Schillers Weg von der Aufklärung zu Kant*, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2010, *Il giro fangoso dell'umana destinazione. Friedrich Schiller dall'illuminismo al criticismo*, Pisa, ETS, 2008 y «La «debilidad» della ragione nell'età dell'illuminismo: la forza delle idee polemiche», in: L. Sanò (a cura di), *Il destino di Prometeo. Razionalità, tecnica, conflitto*, Padova, Il poligrafo, 2009, pp. 89-111. Todas las publicaciones de Macor tienen muy presente el ascendiente del magisterio de J.F. Abel y de la psicología empírica de J.G. Sulzer en la obra temprana de Schiller, en la que querríamos insistir en esta contribución. A propósito de la relevancia de la investigación de L.A. Macor para la renovación de los estudios sobre Schiller recomendamos el trabajo de V. Rocco, «Los cambios de paradigma de la Schiller-Forschung», *Daímon* 46 (2009), pp. 205-213.

² KSA, G. Colli/M. Montinari (eds.), Berlin/New York, W. de Gruyter, 1980, vol. IX, pp. 410-411.

³ *Die Brüder des Marquis Posa. Schiller und der Geheimbund der Illuminaten*, Tübingen, Niemeyer, 1996 y «Schiller und die Aufklärung», in: H. Feger (ed.), *Friedrich Schiller. Die Realität des Idealisten*, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2006, pp. 13-34.

⁴ *Macht und Melancholie. Schillers "Wallenstein"*, Frankfurt a.M., Athenäum, 1988.

⁵ *Die Anthropologie des jungen Schillers. Zur Ideengeschichte der medizinischen Schriften und der „Philosophische Briefe“*, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1985 y «Die anthropologische Wende: Schillers Modernität», in: H. Feger (ed.), *Friedrich Schiller. Die Realität des Idealisten*, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2006, pp. 35-60.

⁶ *La fragilità della virtù. Dall'antropologia alla morale e ritorno nell'epoca di Kant*, Milano/Udine, Mimesis, 2011.

⁷ Schiller, *Briefe über Don Carlos*, Carta 11, pp. 46-47: «Creo que uno no puede alejarse sin peligro en asuntos morales del sentimiento práctico natural para elevarse a abstracciones generales, que el hombre confía con mucha más seguridad en las inspiraciones de su corazón o en el sentimiento rápidamente presente e individual de lo justo e injusto que en la guía peligrosa de las ideas universales de la razón, que ha elaborado artificialmente —pues nada que no sea natural conduce a lo bueno». [traducción mía].

⁸ H. von Kleist, «La pordiosera de Locarno», en: Id., *Narraciones*, trad. por A. Pérez, Madrid, Cátedra, 1999, p. 159.

⁹ Schiller, «Guillermo Tell», Acto II, escena II, p. 1077.

¹⁰ La verosimilitud a nivel psicológico, que no histórico, de la sincera conversación entre el rey Felipe y Posa ha sido señalada oportunamente por J.L. Villacañas en «Una solución republicana para la monarquía hispánica. *Don Carlos, príncipe de España* de F. Schiller», en: F. Oncina/M. Ramos (eds.), *Ilustración y Modernidad en Friedrich Schiller en el bicentenario de su muerte*, València, PUB, 2006, pp. 1471-48.

¹¹ Schiller, «Wallenstein», parte III «La muerte de Wallenstein», Acto III, escena III, p. 683.

¹² Vd. Plutarco, «Nicías-Craso» 4-5, en: *Vidas paralelas*, Madrid, Gredos, 2007.

¹³ Schiller, «Wallenstein», parte II «Los Piccolomini», Acto IV, escena II, p. 623.

¹⁴ Schiller, «Wallenstein», parte III «La muerte de Wallenstein», Acto II, escena II, p. 665.

¹⁵ Vd. Schiller, *Don Carlos*, trad. por L. Acosta, Madrid, Cátedra, p. 139: «Marqués.— Os abrazo como un delegado de todo el Género Humano: son las provincias de Flandes las que lloran en vuestro cuello, y os imploran solemnemente por su salvación. Buena le espera a vuestro querido país si Alba, ese rudo verdugo del fanatismo, avanza hacia Bruselas con leyes españolas. En el glorioso nieto del emperador Carlos está puesta la última esperanza de ese noble país; y se disparará si vuestro noble corazón ha olvidado latir por la Humanidad».

¹⁶ *Briefe über Don Carlos*, II Brief, p. 9.

¹⁷ G.W.F. Hegel, «Comentario al «Wallenstein» de Schiller», en: Id., *Escritos de juventud*, trad. de J.M. Ripalda, FCE, 1998, p. 435.

¹⁸ Vd. Aristóteles, *Ética nicomaquea*, trad. por J. Marías y M. Araujo, CEPC, libro VIII, 10, 1160 b.

¹⁹ Schiller, *Los bandidos*, Acto II, escena II, p. 75: «El sueño y la muerte son gemelos. [...] ¿Quién se atreverá ahora a venir para hacerme comparecer ante la Justicia? ¿Quién osará decirme a la cara: Eres un bribón? Fuera, pues, la pesada máscara de maldad y de virtud. Ahora vais a ver a Franz al descubierta, y quedaréis espantados». Vd. J.L. Villacañas, *Tragedia y teodicea de la historia*, Visor, 1993, p. 205: «[E]l ideal feudal de señorío se convierte en ideal de rapiña». La blasfemia de Franz Moor es de tal clase que «reconoce a Dios sólo en la medida en que le permite el acto autoafirmador de negarlo» (ibíd.).

²⁰ Schiller, *Los bandidos*, p. 140.

²¹ Schiller, *Versuch* de 1780, NA XX, p. 60.

²² *Los bandidos*, Acto Cuarto, escena II, pp. 114-115.

²³ Vd. W. Riedel, «Die Aufklärung und das Unbewusste. Die Inversionen des Franz Moor», *Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft* 37 (1993), pp. 198-220, n. 3. Riedel señala que las fuentes históricas del personaje podrían remitir a una anécdota que el admirado profesor de Schiller en Stuttgart, J.F. Abel, recogió en su *Dissertatio de origine characteris animi* (Stuttgart, 1776, p. 23), tomándola a su vez de los *Sketches on the History of Man* (1774) de Henry Homes, donde se relata la historia del duque Franz de Bretaña, que, tras asesinar a su hermano Gilles, mantiene una conversación con el confesor de éste, que le pronostica que la vergüenza y los remordimientos le harán comparecer ante Dios en menos de cuarenta días.

²⁴ Vd. Schiller, *Los bandidos*, Acto II, escena I, p. 63.

²⁵ Esa usurpación teórica acerca de la relación alma-cuerpo que perpetra Franz, como la califica Riedel (1993), se extiende hasta las enseñanzas de J.F. Abel y las teorías de los «médicos filósofos» de la *Spättaufklärung*, especialmente de E. Platner, autor de la popular *Anthropologie für Aerzte und Weltweise*. La disertación de Schiller de 1780 participa de la fenomenología heterogénea de *Empfinden* y *Vorstellen*, donde la primera cubre con la tonalidad de la confusión las emociones humanas, de una peculiar insuperabilidad por obra de la representación. Posiciones similares aparecen en la *Philosophie der Physiologie* (1779), in: Id., NA XX, p. 28.

²⁶ Vd. Von Hoven, § 37, Stuttgart, 1780, p. 53s. Este manuscrito puede consultarse, incluido en una colección de trabajos defendidos en la Karlsruhschule, en la Württembergische Landesbibliothek.

²⁷ Schiller, *Der Geistesher* (1787-1789), NA XVI, p. 103. Hay traducción cast. de Isabel Hernández en Alba, 2005, p. 183.

²⁸ Acerca de la imposición de la naturaleza sobre toda reconstrucción de sentido por la razón, puede consultarse A. Kosenina, «Wie die Kunst von der Natur überrumpelt werden kann: Anthropologie und Verstellungskunst», in: J. Barkhoff/E. Sagarra (Hrsg.), *Anthropologie und Literatur um 1800*, München, Iudicium, 1992, pp. 53-71.

²⁹ Vd. Sulzer, *Vermischte Schriften*, pp. 108 y 110, donde se remite a la fuerza de las ideas oscuras que se establecen en la infancia temprana del sujeto —«que se implantan desde los años de nuestra infancia y que el tiempo ha oscurecido completamente»—, así como a la lucha que em-

prenden con las representaciones claras del entendimiento, debido a que las primeras afectan inmediata y directamente a la sensación, contra la que la segunda facultad nada puede.

³⁰ Vd. Sulzer, *Anmerkungen über den verschiedenen Zustand, worinn sich die Seele bey Ausübung ihrer Hauptvermögen, nämlich des Vermögens, sich etwas vorzustellen und des Vermögens zu empfinden, befindet*, in: Idem, *Vermischte Schriften* (1773), Hildesheim/New York, 1974 p. 241s. Vd. el comentario de L.A. Macor sobre dos pasajes decisivos del escrito de Sulzer, *Erklärung eines psychologischen paradoxen Satzes: Daß der Mensch zuweilen nicht nur ohne Antrieb und ohne sichtbare Gründe sondern selbst gegen dringende Antriebe und überzeugende Gründe handelt und urtheilet*, in: Id., VS, p. 117-118 (Macor, 2008: 101-102).

³¹ Schiller, *Los bandidos*, p. 152.

³² Vd. Villacañas (1993: 186-187): «El resultado trágico presenta un cristalizado de nuevo cuño: la necesidad del ámbito de la naturaleza se escinde de la ley moral y desaparece ante ella. La primera debe morir para que la segunda emerja con su mandato imperativo incondicional. [...] Podemos decirlo anticipadamente: Karl Moor recorre el camino de la ingenuidad a la sentimentalidad. Lo que ha perdido en inocencia, lo gana en conciencia moral».

³³ Schiller, *Los bandidos*, p. 152: «No; ciertamente, no está en mi poder recuperar el pasado... Lo que está perdido, perdido está; lo que yo he derribado, ya no se levantará jamás... Pero aún me queda la manera de atenuar la ofensa hecha a las leyes, de reparar el orden maltrecho. Sí, las leyes necesitan un sacrificio, un sacrificio que muestre ante la Humanidad entera su inviolable majestad. Yo mismo soy la víctima de este sacrificio; yo mismo sufriré la muerte por la ley».

³⁴ Vd. Villacañas (1993: 217-218 y 221).

³⁵ J.L. Villacañas, «Otro final para «Wallenstein»», *Ideas y valores* 133 (2007), p. 114.

³⁶ *Briefe über Don Karlos*. Las Cartas se publicaron en dos entregas en la revista dirigida por Wieland, *Der Teutsche Merkur*, en julio y octubre de 1788. Seguiremos la edición Tredition Classics.

³⁷ Como en *La doncella de Orleans*, el verdadero argumento del drama —la naturaleza íntima del hombre— subyace a las máscaras representadas por los roles de la trama.

³⁸ Schiller, Carta II, p. 8.

³⁹ Schiller, Carta II, pp. 8-9.

⁴⁰ Schiller, Ibíd., p. 7 «El carácter del marqués de Posa ha sido considerado casi unánimemente demasiado ideal; en qué medida esta afirmación tenga un fundamento se verá mejor cuando la particular manera de actuar de este hombre se reconduzca a su verdadero contenido. Me las tengo que ver [...] con dos partidos distintos. A los que le han excluido directamente de la clase de los seres naturales se deberá demostrar que sus sentimientos, así como sus acciones, proceden de impulsos muy humanos y están determinados por una serie de circunstancias externas conectadas entre sí; a los que lo consideran un hombre divino su atención debe dirigirse a algunas debilidad demasiado humanas» [trad. mía].

⁴¹ Schiller, Carta III, p. 10. No nos resistimos a convocar aquí, como una clave hermenéutica de la conducta de Posa con Carlos el siguiente análisis de S. Freud acerca de la ambivalencia de la descarga que exigen las pulsiones, en *El yo y el ello* (trad. de R. Rey y L. López-Ballesteros; Alianza), p. 37: «Los instintos eróticos nos parecen, en general, más plásticos, desviables y desplazables que los de destrucción. Podemos, pues, concluir sin dificultad que esta libido desplazable labora al servicio del principio del placer para evitar los estancamientos y facilitar las descargas. Reconocemos, además, que en esta labor es el hecho mismo de la descarga lo principal, siendo indiferente el camino por el cual es llevada a cabo. [...] Rank ha expuesto hace poco acabados ejemplos de actos neuróticos de venganza dirigidos contra personas inocentes. Ante esta conducta de lo inconsciente no podemos por menos de pensar en la conocida anécdota de aquel juez aldeano que propuso ahorcar a uno de los tres sastres del pueblo en sustitución del único herrero en él establecido y verdadero culpable del delito que de castigar se trataba. El caso es ejecutar el castigo, aunque éste no recaiga sobre el culpable»

⁴² Schiller, *Don Carlos*, Acto II, escena VIII, p. 183.

⁴³ Schiller, Carta VIII, p. 38.

⁴⁴ Schiller, Carta III, p. 12 [trad. mía]. L. Crescenzi ha reconocido con perspicacia este punto de la relación entre ambos personajes, vd. «La critica della morale e il martire della storia. Studi sui *Briefe über don Carlos*», in: G. Pinna/P. Monatti/A. Ardovino (eds.), *Schiller e il progetto della modernità*, Roma, Carocci, 2006, p. 100: «El resentimiento de Posa por la propia objetiva subordinación jerárquica al futuro rey deja espacio al íntimo sentimiento de triunfo por la percepción de un reconocible —y reconocido— primado espiritual. Un primado espiritual [...] que surge de la negación de la soberanía del otro y se manifiesta en la adhesión total, absoluta y casi obsesiva, maníaca a los ideales de liber-

